

TARDIAS MANIFESTAÇÕES DO ART DÉCO EM CASCAVEL-PR

Tamara Vieira

Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo – Faculdade Assis Gurgacz –FAG
tamara_vieira_7@hotmail.com

Introdução

A pesquisa trata do estudo e análise da produção arquitetônica Art Déco, e da existência de possíveis tardias manifestações na cidade de Cascavel-PR.

O Art Decó teve repercussões no Brasil, especialmente nas cidades do Rio de Janeiro – RJ e Goiânia - GO, que podem ser consideradas referenciais do estilo do país. Pelo fato de o Rio de Janeiro até 1960 ter sido a capital federal e centro de transformações artístico-sociais brasileiras e Goiânia ter recebido incentivos para seu desenvolvimento como capital de Goiás, houve expressiva produção de obras até esse período sendo, ainda hoje essa última, conhecida como a “Capital do Art Déco no Brasil”, possuindo o maior acervo da Arquitetura Art Déco do país e ter sido planejada e criada com base no estilo.

O trabalho pretende investigar sua disseminação, e demonstrar que houve uma continuação dessa arte, mesmo mais tarde, em outras regiões do território brasileiro, em especial no Estado do Paraná o qual teve um processo de ocupação acentuado a partir dos anos de 1940. Toma como estudo de caso a cidade paranaense de Cascavel, localizada no Oeste do Estado, que apresenta manifestações, em algumas de suas construções mais antigas, as quais acredita-se que sejam enquadradas nesta expressão artística.

Iniciado a partir de 1915, tendo seu apogeu em 1930, e seu fim marcado por volta de 1945, o Art Déco contempla ainda algumas tardias manifestações, acreditando ser esse o caso de Cascavel-PR, por possuir obras características do Estilo. Tendo em vista o entendimento dessas obras encontradas em Cascavel-PR, como possíveis manifestações tardias do estilo Art Déco, é realizado um estudo de levantamento de campo, para que seja feita a análise e interpretação e, acreditando na importância como patrimônios históricos, espera-se que haja uma maior preocupação e cuidado, preservando para que não se perca essa produção.

O que é o Art Déco

Art Déco é uma expressão, francesa, que deriva do nome da “Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” (Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas), realizada em Paris no ano de 1925, onde o estilo foi exibido pela primeira vez. Pode ser considerado como uma tendência que surgiu logo após a voga do Art Nouveau, e se espelhou, sobretudo nas artes decorativas. (CZAJKOWSKI, 2000-1).

Na arquitetura, as mais significativas expressões do art déco foram dadas pelos arranha-céus americanos da época, como o Empire State Building, de Shreve, Lamb e Harmon, concluído em Nova York em 1931.

Figura 01- Empire State Building, de Shreve, Lamb e Harmon. Fonte: Flickr

Segundo Castelnou (2002) o estilo servia como opção estética para quem considerava o modernismo purista demais. Ou também como um estilo de transição: mantinha o ornamento, porém se aproximava dos elementos trazidos pela Era da Máquina.

Havia uma variedade de influências que resultou em 3 linhas de obras:

- 1) Mais seca e geometrizada (próxima ao racionalismo modernista)
ESCALONADA OU ZIGUEZAGUE
- 2) Afrancesada, ênfase decorativa (lembra Art Nouveau)
- 3) Sinuosa e aerodinâmica (inspirada no expressionismo e no design náutico)
STREAMLINE MODERNE (Conde e Almada 1997)

As linhas Escalona ou Ziguezague e Streamline são as que mais se manifestaram na produção brasileira e latino-americada.

O Art Déco nasceu em Paris, mais especificamente da Société des Artistes Décorateurs (Sociedade de Artistas Decoradores) grupo que deu nome ao estilo, que não pode receber a definição de movimento artístico devido à ausência de uma doutrina teórica, composta de manifestos ou publicações que ordenassem a produção segundo conceitos.

Segundo o Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro (Conde, Luiz Paulo e Almada, Mauro. Prefeitura do Rio de Janeiro, 2000), o estilo pode ser definido como: Arte, enquanto o Movimento Moderno pretendia ser um movimento cultural global que envolvia aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e também artísticos; Decorativo, enquanto o Movimento Moderno se coloca indiferente e contrário à ideia de decoração; Estilo Internacional, ao lado do Movimento Moderno e contra as correntes que propunham expressões artísticas "autenticamente nacionais"; estilo Industrial, associado à sociedade industrial nascente, implícitas aí todas as suas conseqüências, sobretudo tecnológicas; Moderno como estilo intrinsecamente cosmopolita.

Se divide, basicamente, em quatro períodos:

- 1- Formação e manifestações embrionárias- até 1925;
- 2- Lançamento ao Público, divulgação mundial e expansão, de 1925 a 1930;
- 3- Consolidação e apogeu, de 1930 a 1940;
- 4- Manifestações tardias, de 1940 a 1950. (Castelnou, 2002)

Apesar de sua formação embasada no Art Nouveau, o Déco tende a abandonar as curvas livres e a espontaneidade do estilo, priorizando a geometria e um design mais ordenado. Os motivos decorativos seguiam o novo gosto pela pureza e simplicidade das linhas, trazidas pela arte moderna.

Segundo Castelnou (2002), a abrangência do estilo foi limitada, não chegando a totalizar a produção de uma época ou região e, ao contrário do Movimento Moderno.

Toda linguagem artística possui características que as definem e permitem ser distinguidas.

Na arquitetura o Art Déco se manifestou com as seguintes características:

- Ainda aparecem alguns frontões, mas bem geometrizados (ver figura 15);
- A composição da fachada incorpora muitas formas geométricas;
- O aprimoramento das tecnologias construtivas permite grandes vãos e uma verticalização mais acentuada;
- No padrão decorativo Art Déco predominam linhas retas e circulares estilizadas, além das formas geométricas e abstratas;
- Em termos de acabamento e afrescos eles não são totalmente retos, mas nota-se claramente uma distância dos detalhes do período anterior (Art Nouveau);
- Possui reentrâncias e volumes destacados (geralmente o do acesso);
- Utilização de cores mais fortes do que as utilizadas nos períodos anteriores (ver imagem 15);
- Articulação e escalonamento de planos;
- Divisão do edifício em 3 partes (base, corpo e coroamento);

O Art Déco no Brasil

Na América e inclusive no Brasil, o Art Déco surge no início da década de 1920, ao mesmo tempo em que se expandiu para as Américas do Norte.

É fato que existem manifestações do estilo espalhadas pelo país e que, em muitos casos ainda não foram identificadas, porém, as principais cidades que apresentam forte influência da expressão do Art Déco no Brasil, são Goiânia e Rio de Janeiro.

Aqui trabalharam arquitetos imigrados, especialmente após a Primeira Guerra, além do intercâmbio cultural. Embora sejam insuficientes os dados em quantidade e qualidade, percebe-se que o auge da produção Art Déco aconteceu entre 1930 e 1940.

Apesar de ser definido como estilo internacional (por ter produções espalhadas por vários países), ao ser introduzido no Brasil, o Art Déco encontrou uma forte corrente intelectual nacionalista que já buscava, desde fins do Século XIX, uma expressão própria para a cultura brasileira. Esses grupos, conhecidos por Nativistas, geraram inúmeras manifestações em diversos gêneros. Na arquitetura desenvolveu duas linhas: o movimento neocolonial e o estilo Marajoara (inspiração indígena que logo identificou-se com a temática decorativa Art Déco).

A maior parte da produção conhecida e catalogada do Brasil está no Rio de Janeiro, porém sabe-se que Goiânia é a capital do Art Déco no Brasil, e há registros da

produção em vários pontos do território: São Paulo, Minas Gerais, Belém, Ceará, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul (CZAJKOWSKI,2000-2).

Art Déco em Goiânia e Rio de Janeiro

Goiânia é conhecida como a capital da arquitetura Art Déco no Brasil. Possui o acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco mais significativo do País, e o segundo maior acervo de Arquitetura Art Déco do mundo, construído entre as décadas de 1940 e 1950, e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em novembro de 2003. Estão incluídos neste tombamento 22 prédios e monumentos públicos, o centro original de Goiânia e o núcleo pioneiro de Campinas. (Prefeitura Municipal de Goiânia)

O principal motivo que levou Goiânia a receber esse estilo arquitetônico deve-se ao ano em que foi projetada: 1935. Afinal, a década de 30 foi o grande apogeu do Art Déco no mundo e não foi quantitativamente rica em manifestações da modernidade racionalista. O Art Déco inspirou os primeiros prédios de Goiânia, nova capital do Estado de Goiás, projetada pelo arquiteto Atilio Correia Lima. Outro motivo para essa escolha pode se dever ao fato de que essa arquitetura remetia ao modelo utilizado pelo Presidente da República Getúlio Vargas para representar seu governo. Ou também as dificuldades financeiras do Estado, assim o estilo possibilitaria um efeito de monumentalidade sem a necessidade de utilização de materiais nobres ou exageros decorativos. (Flash UCG [s.d.]

No Rio de Janeiro, a partir dos anos de 1920 até 1950, bairros como Copacabana, Flamengo, Urca e Centro ganharam edifícios Art Déco. Entre eles, o monumento mais importante da cidade é o Cristo Redentor, que com seus grandes volumes e planos é o maior monumento do Art Déco do mundo e considerado uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo Moderno. Em 2011 o monumento completou 80 anos.

Atualmente a cidade do Rio de Janeiro é uma grande referência do estilo Art Déco na América Latina. Preserva um patrimônio de mais de 300 obras exemplares da produção do estilo Art Déco.

A linguagem do Art Déco também foi utilizada em questões políticas como forma mais acessível de se comunicar com o povo. Até Getúlio Vargas, para aplicar a idéia de um Brasil moderno e inovador, usou o Art Déco, presente em diversos edifícios representativos, como o antigo Ministério da Guerra ou a antiga sede da Central do Brasil, vizinhos, localizados na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. (Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, [s.d.]

Manifestações no Paraná

À exemplo de outras regiões do país, no Paraná também foram edificadas obras Art Déco, em especial na capital, Curitiba. É possível ainda encontrar outras nas cidades do interior paranaense, mesmo nas mais jovens, onde ocorreram o que aqui se denomina como manifestações tardias.

Em Curitiba, a agência dos Correios e Telégrafos, construída em 1934, é uma manifestação do Art Déco concebida no período de seu apogeu. Com iluminação potente, elevadores, relógios eletrônicos e instalações telegráficas, a construção foi considerada um marco da modernidade no Estado na década de 30.

Figura 02- Agência de Correios e Telégrafos – Curitiba. Fonte: Circulando por Curitiba [s.d.]

Porém acredita-se que possam ser encontradas no Paraná algumas manifestações tardias do Art Déco, sendo especialmente o caso de Cascavel, que apresenta algumas obras com características do estilo.

ESTUDO DE CASO: CASCAVEL-PR

O estudo de caso se refere à cidade de Cascavel, que está localizada na região Oeste do Estado do Paraná.

Dias et al (2005) afirmam que as cidades como conhecemos hoje no mundo ocidental são decorrentes da Revolução Industrial. A colonização do Oeste do Estado do Paraná teve início conjuntamente com a colonização do Brasil. Porém, no caso particular de Cascavel, a colonização propriamente dita começou a partir das décadas de 30 e 40, onde milhares de colonos sulistas, na maioria descendentes de poloneses, ucranianos, alemães e italianos, assim como cablocos oriundos das regiões cafeeiras, começaram a exploração da madeira, agricultura e a criação de suínos. Cascavel tornou-se distrito em 1938. O distrito emancipou-se em 14 de Dezembro de 1952.

A ocupação por habitações e serrarias (neste momento- década de 30 e 40- o ciclo econômico da erva mate já fora substituído pelo extrativismo da madeira) ocorreu ao longo do eixo físico da antiga estrada de ligação do litoral com o extremo oeste paranaense. (Dias et al, 2005, p. 61)

Histórico de Cascavel-PR

Teve a ocupação iniciada pelos espanhóis em 1557, quando fundaram a atual Guaíra. Uma nova ocupação teve início a partir de 1730, com o tropeirismo, mas o povoamento da área do atual município iniciou-se efetivamente no final da década de 1910, por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos, no auge do ciclo da erva mate.(Prefeitura Municipal de Cascavel [s/d])

A imigração eslava ao Paraná e Santa Catarina também se desenvolveu com maior fluência a partir desse ano. Os poloneses vinham por decisão própria e se dispunham a plantação de cereais, principalmente o milho, e à criação de suínos. Sem qualquer auxílio ou conhecimento do governo, acabaram impondo seu trabalho e seus costumes pelo interior da região Oeste. Além dos poloneses vieram muitas famílias ucranianas e até russas, dentre outras.

Nesse ano estratégico para a região, diversos colonos e ervateiros que passavam pela Encruzilhada dos Gomes já habitavam o interior do Município de Cascavel, em pontos mais ou menos distantes do entroncamento, próximos em geral de acampamentos de coleta de erva-mate. (Sperança,2011)

A primeira leva de colonos sulistas que se distribuiu pelo interior do atual município de Cascavel apareceu no final da segunda década do século XX, quando a vila começou a tomar formas, ampliando-se nos anos seguintes. A madeira começava a escalar uma trajetória ascendente na economia paranaense. Os colonos poloneses, provenientes de Santa Catarina, trouxeram importantes contribuições ao desenvolvimento da futura Cascavel, introduzindo, desde a década de 20, a carpintaria, a marcenaria, a selaria, a sapataria e os primeiros instrumentos agrícolas mais elaborados, inaugurando assim a tecnologia agropecuária. (Sperança, 2011)

Na década de 1930, com o ciclo da erva-mate já extinto, iniciou-se o ciclo da madeira, que atraiu grande número de famílias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, em especial, colonos poloneses, alemães e italianos, que juntos formaram a base populacional da cidade. Em 1934, foi criado o distrito policial de Cascavel. A vila foi oficializada pela prefeitura de Foz do Iguaçu em 1936.(Fonte: Prefeitura Municipal de Cascavel)

Finalmente, em 14 de Dezembro de 1952 inicia efetivamente vida autônoma, com a emancipação.

Cascavel atualmente é denominada como a Capital do Oeste Paranaense, seus 300 mil habitantes, consolidou a posição de pólo econômico regional e epicentro do Mercosul. (Fonte:Prefeitura Municipal de Cascavel)

Patrimônio / Preservação

Segundo a construção do conceito de patrimônio histórico pelo IPHAN, preservar é um ato embasado na possibilidade de contar a história através do construído, do edificado, do monumental. (IPHAN [s/d])

Define-se como patrimônio cultural o conjunto de manifestações de um povo. O patrimônio cultural de cada comunidade é importante na formação da identidade de todos os brasileiros. (IPHAN, Educação Patrimonial [s/d])

O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público. Seu objetivo é preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição e/ou descaracterização de tais bens. Pode ser aplicado aos bens de interesse cultural ou ambiental. Somente é aplicado aos bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva. (IPHAN [s/d])

A arquitetura é uma das formas pelas quais o homem pode registrar sua cultura e sua história e, para que não se perca, algumas medidas podem ser tomadas:

A) Preservação:

Segundo Tinoco (2007), nas relações com a vida, no cenário dos seus desejos em obter o êxito, o homem identifica-se com valores atribuídos as coisas. Essa identificação gera então a necessidade de permanência para satisfação dos seus sentidos e percepções. Surge assim o ativismo no comportamento das ações de preservar.

B) Manutenção

Caráter preventivo, com o objetivo de manter as coisas livres da deterioração. Consiste em atividade de revisão, limpeza, lubrificação, pintura e impermeabilização.

C) Conservação

Conservar é resguardar do dano e da decadência. As ações da conservação tem por objetivo corrigir e consertar partes da edificação com sinais explícitos e potenciais de deterioração. Tem caráter preventivo.

D) Restauração

Visa restabelecer a edificação do dano. Consiste em ações de medidas de substituição, modificação e eliminação de elementos destruídos, danificados ou descaracterizados. Tem caráter corretivo.

E) Reconstituição

Visa construir novamente a edificação ou partes da mesma. Sobrevém a informação de como seria ou poderia ter sido constituída a unidade. Na restauração sobrevém o objeto da intervenção. Na reconstituição resta a suposição da constituição do objeto. (Tinoco-Teoria da Restauração I, 2007)

Teoria da Restauração e o caso de Cascavel-PR

Brandi define como restauração qualquer intervenção feita para atribuir novamente a eficiência a um produto. Como produto a obra de arte coloca uma dúplice instância: a instância estética que corresponde a artisticidade, e a instância histórica que apresenta um produto humano realizado em um certo tempo e lugar e que em certo tempo e lugar se encontra. Assim, o que se analisa com relação ao caso de Cascavel-PR, a respeito de algumas obras características do Art Déco que servem como estudo de caso para este trabalho, é que já não podemos considerar muitas delas como um produto de obra de arte, principalmente quando se percebe que a dúplice instância a qual Brandi se refere, já não é mais encontrada em muitas dessas obras, e que a perda de uma acarreta na perda da outra automaticamente, se considerar que ao perder a arte a obra estará inevitavelmente perdendo sua capacidade de contar a história através de suas características. É como se a história deixasse de ser contada pelo produto, para ser apenas uma lembrança na memória de quem a conheceu antes de perder sua dúplice instância.

A unidade potencial da obra de arte, nos casos do estilo Art Déco, será sempre encontrada na fachada, afinal o que mais distingue o estilo das demais obras do Século XX é essa preocupação com a decoração da fachada. Portanto, ele aceitou as novas técnicas oferecidas pela Revolução Industrial, porém não abriu mão da preocupação estética. (Teoria da Restauração- Cesare Brandi)

Correlato

Para a elaboração desse trabalho foi usado como correlato o livro de Antonio Castelnou “Arquitetura Art Déco em Londrina”. A obra tida como referência para esta pesquisa surgiu de uma parceria com a Diretoria de Patrimônio Histórico Cultural da

Prefeitura de Londrina, é resultado da Lei de Incentivo à Cultura do Município e pretende contribuir na construção da memória de Londrina.

No caso de Cascavel, a intenção não difere, pois o trabalho de pesquisa também procura incentivar a memória da cidade.

Estudo-Piloto

Através da História de Cascavel, percebe-se que enquanto a linguagem Art Déco apresentava suas primeiras manifestações (1915) e era lançado ao mundo (1925), a atual Cascavel sequer havia se tornado um Município, tendo apenas iniciado seu processo de ocupação por imigrantes. Enquanto o estilo vivia seu apogeu (1930 e 1940), os colonizadores das terras cascavelenses lutavam pela criação e emancipação do município. E, quando finalmente conseguiu-se oficializar a municipalidade, no fim do ano de 1952, o Art Déco já estava em declínio.

Assim, se considerar que o fim da linguagem Art Déco aconteceu por volta do ano 1945, e que Cascavel iniciou sua vida autônoma no ano de 1952, por certo, não haveria a possibilidade de se encontrar na cidade alguma manifestação do estilo. Porém, o que se acredita é que, apesar de algumas evidências cronológicas apontarem para a não existência de obras Art Déco em Cascavel, possam haver na cidade algumas manifestações tardias do estilo, ou seja, essas obras não datam da época em que o Art Déco era produzido, porém remetem à todas as características específicas do estilo e parecem ser uma continuação da disseminação dessa linguagem, ter o estilo como inspiração, apesar do fato de suas construções não terem ocorrido no período em que o estilo ainda estava em voga.

É o caso de um prédio localizado na região central da cidade, mais especificamente na esquina entre as ruas Carlos Gomes e Erechim que assemelha-se aos prédios de esquina do estilo Art Déco, apresentado na imagem a seguir. Para esta obra também foi realizado um levantamento gráfico para uma possível proposta de preservação, tendo em vista o estado de degradação em que se encontra atualmente.

Figura03 - Prédio na cidade de Cascavel- vista Rua Erechim. Fonte: Acervo Pessoal da Autora.

Outro prédio que pode-se observar na cidade, localizado na esquina entre as Ruas Paraná e Carlos de Carvalho é o da imagem a seguir, que também parece ter

sido inspirado no estilo Art Déco e segue a linha escalonada ou ziguezague que teve forte expressão no Art Déco brasileiro.

Figura 04- Primeiro Hospital de Cascavel. Fonte: Acervo Pessoal da Autora.

Esta obra refere-se ao primeiro hospital construído na cidade de Cascavel-PR.

CONSIDERAÇÕES

Percebeu-se que o Art Déco buscava uma renovação sem causar desordem. Apesar de ser um “concorrente” do Movimento Moderno, que contemplava apenas a funcionalidade e as novas técnicas oferecidas pela Revolução Industrial, o Art Déco caminhou junto com esse Movimento, acreditando na funcionalidade pregada pelo Modernismo mas tentando, através da decoração, quebrar a rigidez e a sobriedade encontradas nas obras modernistas.

Levando em consideração as transformações que marcaram aquela época, ocasionadas pela Revolução Industrial, a arquitetura tradicional e eclética produzida já não eram satisfatórias, pois não possuíam autenticidade nem eram adequadas àquele tempo, onde o mundo só falava em inovação e a arquitetura se tratava apenas de uma imitação do passado. Daí surgiu o Art Déco e o Modernismo, que estavam sincronizados e buscavam essa negação a tudo que estava sendo produzido e trazer pra Arquitetura a inovação de que tanto o mundo falava. O Modernismo conseguiu uma maior expressão, talvez justamente por ser um Movimento -que abrange um campo maior que um estilo-, já o Art Déco teve seu declínio antes de terminar o primeiro meado do Século, por volta de 1945.

Porém, apesar de o Movimento Moderno ter conseguido uma maior expressividade, e ter por todo o Século XX suas produções pelo mundo, o Art Déco continuou apresentando algumas manifestações tardias. Sendo, possivelmente, o caso da cidade de Cascavel-PR, que apesar de não possuir nenhuma obra do Estilo, pois teve sua emancipação (no ano de 1952) após o término das primeiras produções, acredita-se que haja na cidade algumas tardias manifestações, pois são encontradas obras que remetem à inspiração Déco, possuindo algumas características essenciais do estilo, fazendo-se acreditar que possam ser uma releitura dessa linguagem artística.

Uma breve introdução ao levantamento de campo já foi realizada, porém ainda serão analisadas outras obras que serão identificadas na cidade de Cascavel-PR para se

tentar comprovar como sendo ou não tardias manifestações do estilo Art Déco e, caso se comprove, haverá o incentivo à preservação dessas construções de valor histórico para a cidade e para toda a população, especialmente os estudiosos e admiradores do Estilo.

O trabalho está em fase de levantamento e desenvolvimento, mas ao final serão propostos diretrizes de preservação e um levantamento mais aprofundado das principais obras da cidade.

BIBLIOGRAFIA

- BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
- BRESLER, Henri. **O Art Decoratif Moderno na França**. P. 11-17. Art Déco na América Latina. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SMU, Solar Grandjean de Montigny – PUC/RJ, 1997.
- CASTELNOU, Antonio. **Arquitetura Art Déco em Londrina**. Londrina: Midiograf, 2002.
- Circulando por Curitiba**. Disponível em: <http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2009/09/correio-velho.html> Acessado em 04/06/2012 às 11:30 horas.
- CZAJKOWSKI, Jorge (org). **Guia da Arquitetura Art Déco no Rio De Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. (1)
- CZAJKOWSKI, Jorge (org). **Guia da Arquitetura Colonial, Neoclássica e Romântica no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. (2)
- CZAJKOWSKI, Jorge (org). **Guia da Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. (3)
- DIAS, Caio Smolarek; FEIBER, Fúlvio Natércio; MUKAI, Hitomi; DIAS, Solange Irene Smolarek. **Cascavel: um espaço no tempo. A história do planejamento urbano**. Cascavel: Sintagma Editores, 2005.
- Flash UCG**. Disponível em: <http://www2.ucg.br/flash/Decogyn.html> Acessado em: 04/06/2012 às 14:00 horas.
- Flickr**. Disponível em: http://www.flickr.com/photos/rob_koning/3546091034/ Acessado em 05/06/2012 às 20:30 horas.
- IPHAN**. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12576&retorno=paginaIphan>. Acessado em: 30/03/2012 às 17:00 horas.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**. -4.ed.- São Paulo: Atlas, 2001.
- PEREIRA, José Ramón Alonso. **Introdução à História da Arquitetura**. Porto Alegre: Bookman, 2010. 384 p.
- Pitoresco**. Disponível em: http://www.pitoresco.com/art_data/artnouveau/index.htm Acessado em: 21/08/2012 às 15:00 horas
- Prefeitura Municipal de Cascavel**. Disponível em: <http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php> Acessado em: 30/03/2012 às 15:00 horas.
- Prefeitura Municipal de Goiânia**. Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/site/index.html> Acessado em: 30/03/2012 às 14:00 horas.
- SPERANÇA, Alceu A. **Cascavel a História**. Gráfica Positiva, 2011.
- TINOCO, Jorge. **Módulo I- Gestão de Obras e Serviços- Teoria da Restauração I**. 2007.